

INTEGRASYON NG INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SA PAGTUTURO NG IBA'T IBANG ANYO NG PANITIKAN SA SEKONDARYANG ANTAS

Arlene Mina Supnet-De Guzman, Ph.D.

Lyceum-Northwestern University, Dagupan City, Philippines
Rizal National High School, Rizal, Nueva Ecija, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15311184>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay nilayon na suriin ang antas ng integrasyon ng Information and Communication Technology (ICT) sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan sa antas sekondarya, at ang epekto nito sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa, pagsulat, at pakikisangkot sa klase. Isinagawa ang pananaliksik sa mga pampublikong sekondaryang paaralan sa Congressional District II ng Nueva Ecija, na kinasasangkutan ng mga guro ng Filipino. Ang metodolohiyang ginamit ay *descriptive correlational*, na nagbibigay-diin sa pagsusuri ng ugnayan ng mga *variable* tulad ng edad, pinakamataas na pinag-aralan, taon sa serbisyo, at nadaluhang pagsasanay ng mga guro sa paggamit ng ICT. Sa pagpili ng mga respondente, ginamit ang probability sampling upang masiguradong makuha ang tamang representasyon ng mga guro. Mula sa mga nakalap na datos, natuklasan na ang 89.33% ng mga guro ay itinuturing na baguhan sa paggamit ng ICT. Ito ay nagpapakita ng kinakailangang pagsasanay at suporta para sa kanilang propesyonal na pag-unlad at sa pagpapabuti ng kalidad ng kanilang pagtuturo. Sa kabuuan, natuklasan din ng pag-aaral na ang integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng panitikan ay nagdudulot ng isang mas magaan at mas nakakaengganyong karanasan para sa mga mag-aaral sa kanilang pagbasa at pagsusuri ng mga teksto, pati na rin sa kanilang pagsulat. Ang mga talakayan sa klase ay nagiging mas interaktibo at buhay, na nag-uudyok sa mga mag-aaral na mas aktibong makilahok. Batay sa mga natuklasan, itinataguyod ng pag-aaral ang pangangailangan ng isang balangkas na makatutulong hindi lamang sa mga guro kundi pati na rin sa mga mag-aaral, upang mapabuti ang pagkatuto sa panitikan ng mga mag-aaral. Ang mga rekomendasyon ay nakatuon sa pagbuo ng mga programang pangpagsasanay para sa mga guro at ang pagdisenyo ng

mga konkretong estratehiya na makatutulong sa mas epektibong paggamit ng teknolohiya sa kanilang mga klase. Ang mga natuklasang ito ay naglalayong makapaghatid ng positibong pagbabagong pagkatuto sa pangkalahatang pag-unlad ng edukasyon sa rehiyon.

Susing Salita: *Edukasyon, Integrasyon, Panitikan, Pagtuturo at Teknolohiya*

INTRODUCTION

Sa patuloy na pag-usbong ng makabagong panahon nag-usbungan ang iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Nagkaroon ng mga estratehiya sa pagkuha ng atensyon ng mga mag-aaral, kaya mula sa tradisyunal na pagtuturo, unti-unti itong napapalitan ng mga makabagong pamamaraan at estratehiya. Sa pamamagitan ng paggamit sa mga teknolohiya napadadali nito ang pagpoproseso ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang pagkuha ng mga impormasyon ay napabibilis, ang mga babasahin ay maaari na ring makita at mabasa hindi lang sa libro kung hindi maging sa internet na produkto ng makabagong teknolohiya.

Ang panitikan ay isang mabisang ekspresyon ng isang lipunan, isa ito sa pangunahing institusyon sa pagsasalin ng kultura sa mga henerasyon na bumubuo sa bawat lipunan. Samakatuwid, hindi salamin o repleksyon ang panitikan kundi isang institusyon at kasangkapan na nakatuon sa pagkakamit ng pag-unlad ng pag-iisip at kakayahan ng mga mamamayan sa loob ng isang lipunan (Marquez at Garcia, 2013).

Ang pagpapalawak ng paggamit ng Teknolohiyang Impormasyon at Komunikasyon (ICT) sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng Panitikan sa Sekondaryang antas ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas malawak at mas makabagong pamamaraan ng pagtuturo. Ang pag-aaral na ito ay mahalaga dahil ito ay tumutugon sa pangangailangan ng modernisasyon at pagpapalakas ng pagtuturo ng Panitikan sa Sekondaryang antas.

Sa pag-aaral ni Pacol (2023) kaniyang binigyang pansin ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagtuturo sa mga mag-aaral upang mapataas ang literasi at kompetensi ng mga mag-aaral. Sa panahon ngayon, mahalaga ang paggamit ng teknolohiya upang maging aktibo at kapani-paniwala ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang integrasyon ng ICT ay makatutulong upang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-unawa at pag-aanalisa ng iba't ibang anyo ng Panitikan.

Nabuo ang pag-aaral na ito dahil sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya at kahalagahan ng pagiging teknolohikal na pamilyar ang mga mag-aaral. Sa pag-aaral ng iba't ibang anyo ng panitikan, mahalaga na ang mga guro ay may kakayahang gamitin ang mga modernong kagamitan at platform upang makasabay sa hilig at hinihingi ng globalisasyon.

Sa pagsibol ng ICT nakaangkla ang hamon sa mga guro ng Filipino kung sa paanong paraan makatutulong ang mga makabagong teknolohiya sa pagtuturo ng iba't ibang uri

ng panitikan bilang bahagi ng kurikulum. Ito ang nagbunsod sa mananaliksik upang sipatin ang lebel ng paggamit ng mga kagamitang pang-ICT ng mga guro sa Filipino at matukoy ang epekto nito sa pagbasa, pagsulat at pakikisangkot sa klase na magiging bagay sa isang balangkas o Framework sa pagtuturo ng panitikan gamit ang ICT.

Sa ganitong paraan, ang pagsasagawa ng pananaliksik ukol sa integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng Panitikan sa Sekondaryang antas ay hindi lamang makatutulong sa pagpapaunlad ng kurikulum at pamamaraan ng pagtuturo, ngunit higit sa lahat, makakatulong ito sa mas mahusay at epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral at pagtuturo ng mga guro.

Sa kasalukuyang panahon, mahalaga ang integrasyon ng Information and Communication Technology (ICT) sa pagtuturo ng panitikan sa sekondaryang antas upang mas mapalawak at mapabuti ang karanasan ng mga estudyante sa pagkatuto. Ang paggamit ng ICT ay hindi lamang nagbibigay-daan sa mas interaktibong mga leksyon, kundi nagsusulong din ng mga kompetensiyang kinakailangan tulad ng kritikal na pagbasa at pagsusuri, pati na rin ang malikhaing paggamit ng digital media.

Sa kabila ng mga hamon tulad ng kakulangan sa pagsasanay ng mga guro at limitadong akses sa teknolohiya, mahalaga ang proaktibong hakbang upang matugunan ang mga ito at matiyak na ang mga estudyante ay mayroong wastong kagamitan at suporta upang maunawaan ang iba't ibang anyo ng panitikan. Sa ganitong paraan, mas magagampanan ng mga estudyante ang kanilang mga tungkulin bilang mga tagapagsuri at tagapagtaguyod ng kultura at literatura sa makabagong lipunan.

Suliranin ng Pag-aaral

Nilalayon ng pag-aaral na ito na mabatid antas at ang mga ginagamit sa integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan sa antas sekondarya upang masipat ang epekto nito sa pagbasa, pagsulat at pakikisangkot sa klase ng mga mag-aaral. Mula sa magiging resulta ng pananaliksik, bubuo ng isang *framework* o balangkas na makatutulong upang mapaunlad ang paraan ng pagtuturo ng mga guro at mahasa nang lubusan ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa tulong ng ICT. Upang magawa ito, ang mga sumusunod na katanungan ay sinikap masagot.

1. Ano ano ang propayl ng mga tagatugon batay sa:
 - 1.1 Edad,
 - 1.2 Pinakamataas na pinag-aralan,
 - 1.3 Bilang ng taon sa pagtuturo, at
 - 1.4 Bilang ng pagsasanay kaugnay ng ICT?
2. Ano-ano ang lebel ng kasanayan sa paggamit ng ICT ng mga guro?
3. May mahalagang ugnayan ba ang propayl ng mga tagatugon sa lebel ng kasanayan sa paggamit ng ICT?
4. Ano-ano ang mga kagamitang pang-ICT at antas ng paggamit ng mga ito sa integrasyon ng iba't ibang anyo ng panitikan
 - 4.1 Tuluyan, at

- 4.2 Patula?
5. Ano-ano ang epekto ng integrasyon ng ICT sa larangan ng panitikan:
 - 5.1. Pagbasa,
 - 5.2. Pagsulat, at
 - 5.3. Pakikisangkot sa klase?
 6. Anong *framework* kaugnay ng paggamit ng ICT sa pagtuturo ng panitikan ang mairerekomenda?

METODOLOHIYA

Ang pananaliksik ay nilapatan ng *Descriptive Correlational Method* na ayon kina Calmorin at Melchor (2017), ay naglalayong kumalap ng mga impormasyong batay sa kasalukuyang mga pangyayari. Ginagamit ito at inirerekomenda ng nakararami dahil ito ang pinakamabisang paraan upang makakolekta ng tiyak na impormasyon batay sa pag-uugali, paniniwala at pananaw ng mga kalahok maging sa maaaring ugnayang ng mga *variable* sa pananaliksik.

Ang pananaliksik ay sinagawa sa mga pampublikong sekondaryang paaralan sa Congressional District II ng DepEd Schools Division Office of Nueva Ecija. Binubuo ng anim na mga bayan na sumusunod: Rizal, Llanera, Pantabangan, Caranglan, Lupao, at Talugtug. Mayroong 34 na pampublikong sekondaryang paaralan sa distrito na siyang magsisilbong kalahok ng isasagawang pag-aaral. Sa panganagalap ng datos, ang mananaliksik ay dumaan sa proseso sa ilalim ng *Guidelines ng DepEd Nueva Ecija-Research and Planning Unit*.

Figura 1: Mapa ng Congressional District 2 ng Nueva Ecija.

Pamamaraan sa Pagpili ng Tagatugon

Upang tukuyin ang mga tagatugon sa pananaliksik, ang pag-aaral ay nilapatan ng *Purposive Random Sampling* (PRS), ito ay ang pinakapangunahing pamamaraan sa pagpili ng kalahok sa isang pag-aaral. Ito ay isang probabilidad na paraan ng pagpili kung saan lahat ng mga maaaring maging subset na binubuo ng 'n' na elemento na nakuha mula sa 'N' na elemento sa populasyon ay may pantay-pantay na pagkakataon na mapili. Samakatuwid lahat ng elemento sa populasyon ay may pare-parehong probabilidad na mapabilang sa isang sample (Cruz, 2013).

Ang tagatugon sa pananaliksik ay mga gurong nagtuturo ng Filipino sa iba't ibang sekondaryang paaralan sa CD II ng SDO Nueva Ecija- Department of Education para sa taong panuruan 2023-2024.

Talahanayan 1: Bilang ng mga Gurong Tagatugon ng Pananaliksik

Sekondaryang Paaralan sa CD II	N	Bahagdan
Rizal District	30	20%
Pantabangan	21	14%
Llanera District	21	14%
Talugtug	15	10%
Lupao	25	16%
Carranglan	38	25%
Kabuuan	150	100%

Kagamitan sa Pananaliksik

Ang pananaliksik ay ginamitan ng talatanungan na mula sa pananaliksik ni Mateo (2019) na "*Pagsipat at Pagsusuri sa Paglalapat ng mga Kagamitang pang-ICT sa pagtuturo ng Filipino sa Key Stage 4*" ngunit ito ay magkakaroon ng modipikasyon at iaangkop sa kasalukuyang pag-aaral. Ang talatanungan ay binubuo tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay upang matukoy ang propayl ng mga gurong tagatugon, ang pangalawang bahagi ay upang matukoy ang gaano kasanay at bihasa ang mga guro sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo ng mga akdamg pampanitikan. Samantalang ang pangatlong bahagi ay upang matukoy ang pagtukoy kung lubos ba na nakatutulong sa pagtuturo at pagkatuto ng mga akdang pampanitikan ang intergrasyon ng ICT. Ang talatanungan ay muling pinasuri, at dumaaan sa balidasyon at pagsusuri gamit ang *Cronbach's alpha* sa gabay ng isang *statistician*.

Ang **four-point scale** ay ginamit upang makuha ang paglalarawan sa katumbas na bigat para sa antas nang paggamit ng mga makabagong kagamitang pampagtuturo.

Talahaayan 2: *Four Point Scale* sa Antas ng Kasanayan sa Paggamit ng ICT sa Iba't Ibang Anyo ng Panitikan (Tuluyan at 'Di Tuluyan

Bigat	Katumbas na bigat	Paglalarawan
4	3.25 to 4.00	Bihasa
3	2.50 to 3.24	Sanay/ Mahusay
2	1.75 to 2.49	May Kakayahan
1	1.00 to 1.74	May Kaalaman

Gumamit din ng *four-point scale* ang mananaliksik para matukoy ang gawi at kung nakatutulong ang integrasyon ng ICT sa pagbasa, pagsulat, at pakikisangkot sa klase sa pagtuturo ng panitikan.

Talahaayan 3: *Four Point Scale* sa Integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng Iba't ibang Anyo ng Panitikan

Bigat	Katumbas na bigat	Paglalarawan
4	3.25 to 4.00	Lubos na sumasang-ayon
3	2.50 to 3.24	Sumasang-ayon
2	1.75 to 2.49	Hindi Sumasang-ayon
1	1.00 to 1.74	Hinding-hindi Sumasang-ayon

Pangangalap ng mga Datos

Sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito, ang mananaliksik ay nagsumite ng isang liham na kahilingan sa Dibisyon ng Nueva Ecija. Pagkatapos masiguro ang lahat ng mga liham at iba pang mga kinakailangan, ang mananaliksik ay magpapadala ng isa pang liham ng kahilingan upang isagawa ang pag-aaral at ito ay sertipikado ng *Senior Education Program Specialist (SEPS for Planning and Research)*. Bukod dito, magpapadala ang mananaliksik ng liham ng pahintulot sa mga *District Supervisor* ng CD II-Nueva Ecija. Ang mga *validated questionnaires* ay pinamahagi sa mga tagatugon at bibigyan sila ng sapat na oras upang sumagot. Lalagyan lamang ng tsek ng mga gurong tagatugon ang talatanungan na ibinigay para sa kanilang sagot. Matapos masagot ng mga tagatugon ang lahat ng ibinigay na talatanungan, kokolektahin at kukunin ng mananaliksik ang mga ito. Batay sa resulta, ang lahat ng datos ay susuriin at bibigyang-kahulugan nang walang anumang pinapanigang tugon.

Pagsusuri ng Datos

Ang tugon/sagot ng mga respondente sa talatanungan ay pinagsama-sama at inayos sa talahaayan sa tulong ng mga *formula* na ilalapat sa *excel*. Ginamit sa pag-aaral ang

frequency, percentage distribution, weighted mean at correlation na may sumusunod na formula:

***Weighted Mean (WM)**

Pormula:

$$WM = \frac{\sum WN}{N}$$

kung saan:

WM - katumbas na bigat (weighted mean)

WN - bigat

N - kabuuang bilang ng mga tagatugon

\sum – kabuuan

Ang **four-point scale** ay ginamit upang makuha ang paglalarawan sa katumbas na bigat para sa antas nang paggamit ng mga makabagong kagamitang pampagtuturo.

Talahanayan 4: Four Point Scale sa Integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang Anyo ng Panitikan

Bigat	Katumbas na bigat	Paglalarawan
4	3.25 to 4.00	Lubos na sumasang-ayon
3	2.50 to 3.24	Sumasang-ayon
2	1.75 to 2.49	Hindi Sumasang-ayon
1	1.00 to 1.74	Hinding-hindi Sumasang-ayon

Correlation

$$r_{xy} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

Kung saan:

r_{xy} – ang *correlation coefficient* ng *linear relationship* sa pagitan ng mga variable na x at y

x_i – ang *values* ng *x-variable* sa *sample*

\bar{x} – ang *mean* na *values* ng *x-variable*

y_i – ang *values* ng *y-variable* sa *sample*

\bar{y} – ang *mean* ng *values* ng *y-variable*

Ang mga resulta ay binigyan ng interpretasyon ng mananaliksik upang matugunan ang mga suliranin ng pag-aaral hinggil sa integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan sa sekondaryang antas.

RESULTS

Seksiyon 1. Propayl ng mga Guro Batay sa Edad, Pinakamataas na Pinag-aralan, Bilang ng Taon sa Pagtuturo at Bilang ng Pagsasanay kaugnay ng ICT

Unang layunin ng pag-aaral na ito na matukoy ang propayl ng mga tagatugon batay sa edad, pinakamataas na pinag-aralan, bilang ng taon sa pagtuturo, at bilang ng pagsasanay kaugnay ng ICT. Makikita sa mga sumusunod na talahanayan ang mga naging resulta ng isinagawang sarbey sa mga guro sa CD II Nueva Ecija.

Talahanayan 5.1. Edad ng mga Guro

Edad	Frequency	Porseyanto (%)
20 - 25	43	28.67
26 - 30	57	38.00
31 - 35	16	10.67
36 - 40	11	7.33
41 - 45	13	8.67
46 - 50	10	6.67
Kabuuan	150	100.00

Ang talahayan ay naglalarawan ng distribusyon ng edad ng 150 guro. Sa mga guro, ang pinakamalaking grupo ay nahuhulog sa edad na 26-30 na may 57 guro, o 38.00% ng kabuuan. Sinusundan ito ng 20-25 taong gulang na may 43 guro (28.67%). Makikita rin na may mas maliit na bilang ng mga guro sa mas matatandang kategorya ng edad, kasama ang 11 guro (7.33%) na nasa edad na 36-40, at 10 guro (6.67%) na may edad na 46-50. Sang-ayon kay Bielefeldt (2019) ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng mga programa sa pagsasanay na nakabatay sa edad at karanasan ng guro. Alinsunod sa mga natuklasan, iminumungkahi na ang mga pagsasanay ay dapat na nakaayon sa mga pangangailangan ng bawat grupo ng edad.

Talahanayan 5.2. Pinakamataas na Pinag-aralan ng mga Guro

Pinakamataas na Pinag-Aralan	Frequency	Porseyanto(%)
Bachelor's degree	56	37.33
With M.A/MAED Units	75	50.00
MA/MAED	10	6.67
With PHD/EDD UNITS	3	2.00
PHD/ EDD	4	2.67
Kabuuan	150	100.00

Sa Talahanayan 5.2, makikita ang distribusyon ng pinakamataas na pinag-aralan ng 150 guro, kung saan ang pinaka-dominanteng antas ay ang pagkakaroon ng mga yunit ng Master's Degree (M.A./MAED) na umabot sa 50%, na nagpapakita ng mataas na antas ng propesyonal na pagsasanay sa mga guro. Samantalang 37.33% naman ay mayroong Bachelor's Degree, na kinakailangan para sa pagtuturo, ang natitirang bahagi ay binubuo ng 6.67% na may kumpletong Master's Degree, at isang napakabihirang porsyento lamang ng 4.67% na may mga yunit o kumpletong PhD/EDD, na nagsasaad ng mas mababang representasyon ng mga guro na may pinaka-advanced na antas ng edukasyon. Ang mga datos ay nagpapahiwatig ng pangunahing pokus sa pagpapaunlad sa mas mataas na antas ng edukasyon sa mga guro, na maaaring iugnay sa pagbuti ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto sa kanilang mga estudyante.

Kaugnay nito sang-ayon kay Hammon (2020), ang koneksyon sa pagitan ng kalidad ng guro, na pangunahing nakasalalay sa kanilang antas ng edukasyon at pagsasanay, at ang tagumpay ng mga estudyante. Ipinapakita nito na ang mga guro na may mas mataas na antas ng edukasyon at pagsasanay ay nagdadala ng mas mataas na antas ng pagkatuto sa kanilang mga estudyante.

Talahanayan 5.3. Bilang ng Taon sa Pagtuturo ng mga Guro

Bilang Ng Taon Sa Pagtuturo	<i>f</i>	<i>p</i>
1 - 5 taon	45	30.00
6 - 10 taon	36	24.00
11 - 15 taon	32	21.33
16 - 20 taon	19	12.67
21 - 25 taon	16	10.67
26 - 30 taon	12	8.00
Kabuuan	41	100.00

Sa Talahanayan 5.3, makikita ang distribusyon ng mga guro batay sa bilang ng taon na kanilang inilaan sa pagtuturo. Ang datos ay nagpapakita na ang kalakhan ng mga guro, o 30%, ay may karanasan sa pagtuturo na nasa pagitan ng 1-5 taon. Kasunod nito, 24% ang may karanasan ng 6-10 taon, habang 21.33% naman ay may 11-15 taon na karanasan. Ang mga guro na may 16-20 taon at 21-25 taon na karanasan ay bumubuo ng 12.67% at 10.67%, ayon sa pagkakasunod. Sa huli, ang mga guro na may 26-30 taon na karanasan ay nasa 8%. Ang datos na ito ay nagpapahiwatig ng mas maraming guro na nasa early to mid-career stage, na maaaring magdala ng bagong pananaw at kasanayan sa kanilang pagtuturo, ngunit nagpapakita rin ng pagbaba sa porsyento ng mga guro na may mas mahabang karanasan, na maaaring makaapekto sa kalahatan ng kalidad ng edukasyon at mentorship sa mga mas batang guro. Ang mga guro na may mas mahabang taon ng serbisyo sa pagtuturo — higit sa 5 taon — ay madalas na mas nakabuo ng mas matatag na pedagogical skills at mas malalim na pag-unawa sa mga

pangangailangan ng kanilang mga estudyante. Ang mga guro sa unang limang taon ng kanilang karera, gaya ng nakikita sa Talahanayan Bilang 7, ay maaaring kulang sa sapat na karanasan at kasanayan, na maaaring magdulot ng kakulangan sa tiwala sa kanilang kakayahan at epekto sa kalidad ng kanilang pagtuturo. (Ignacio, 2022).

Talahanayan 5.4. Bilang ng Pagsasanay Kaugnay ng ICT

Bilang ng Pagsasanay	<i>f</i>	<i>p</i>
1-3	123	82.00
4-6	24	16.00
7-10	2	1.33
Higit sa sampu.	1	0.67
Kabuuan	41	100.00

Sa Talahanayan 5.4, makikita ang distribusyon ng bilang ng mga pagsasanay ng mga guro kaugnay sa Information and Communication Technology (ICT). Ayon sa datos, ang malaking bahagi ng mga guro, o 82%, ay nakatanggap lamang ng 1 hanggang 3 pag-aaral tungkol sa ICT. Samantalang 16% ang may karanasan na 4 hanggang 6 na pagsasanay, at napakabihira lamang, 1.33%, ang nakaabot sa 7 hanggang 10 pagsasanay. Tanging 0.67% naman ang nag-ulat na nakilahok sa higit sa sampung pagsasanay sa ICT. Ang mataas na porsyento ng mga guro na limitado ang pagsasanay sa ICT ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan sa kasanayan at pag-unawa sa mga makabagong teknolohiya, na mahalaga sa pagtuturo sa kasalukuyang panahon. Sang-ayon kay Hunfre (2020), ang mga kakulangan sa pagsasanay ng mga guro sa ICT, na nagdudulot ng pababang antas ng paggamit ng teknolohiya sa silid-aralan. Ayon sa kanyang pananaliksik, maraming guro ang nakararanas ng kakulangan sa pondo at pagkakataon para sa mas mataas na antas ng pagsasanay, na nagtutulak sa mga ito na manatili lamang sa mga pangunahing kaalaman.

Seksiyon 2. Lebel ng Kasanayan sa Paggamit ng ICT ng mga Guro

Sa pag-aaral na ito, tinutukoy ang lebel ng kasanayan sa paggamit ng ICT ng mga guro sa pagtuturo. Makikita sa sumusunod na talahanayan ang resulta ng pag-aaral.

Talahanayan 6. Lebel ng Kasanayan sa Paggamit ng ICT ng mga Guro

Lebel ng Kasanayan sa Paggamit ng ICT	Frequency	Porseyanto
Beginner	134	89.33
Advanced	14	9.33
Expert	2	1.33
Kabuuan	41	100.00

Ang Talahanayan 6 ay naglalarawan ng lebel ng kasanayan sa paggamit ng ICT ng mga guro, kung saan 89.33% (134 guro) ang itinuturing na baguhan, 9.33% (14 guro) ang may advanced na kasanayan, at 1.33% (2 guro) ang mga eksperto. Ang mataas na

porsyento ng mga beginner ay nagpapahiwatig na marami sa mga guro ang nasa simula pa lamang ng kanilang pag-aaral at paggamit ng ICT, na maaaring magpahiwatig na may pangangailangan para sa karagdagang pagsasanay at suporta sa larangan ng teknolohiya. Sa kabuuan, ito ay nagmumungkahi na ang pag-unlad ng kasanayan sa ICT ng mga guro ay mahalaga para sa kanilang propesyonal na pag-unlad at ang epektibong pagtuturo sa mga mag-aaral.

Sa isang pag-aaral ni Dela Cruz at Santos (2021) na nagpapakita na ang antas ng kasanayan ng mga guro sa ICT ay may direktang epekto sa kanilang kakayahang magturo at mag-integrate ng teknolohiya sa kanilang mga aralin. Sa kanilang pananaliksik, natuklasan nila na ang mga guro na may mas mataas na kasanayan sa ICT ay mas nakakapagbigay ng makabagong estratehiya sa pagtuturo at mas epektibong nakakapag-engganyo ng mga mag-aaral. Ang ganitong mga resulta ay nagbibigay-diin sa pangangailangan para sa mas maraming programa sa pagsasanay at pag-unlad ng propesyonal para sa mga guro, lalo na habang ang karamihan sa kanila ay nasa beginner level pa. Ang pagtaas ng kanilang kasanayan sa paggamit ng ICT ay kritikal sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto.

Seksiyon 3. Ugnayan ng Propayl sa Lebel ng Kasanayan sa Paggamit ng ICT

Sa pag-aaral na ito, tinukoy ang kaugnayan ng propayl ng mga tagatugon sa lebel ng kasanayan sa paggaamit ng ICT ng mga guro.

Makikita sa sumusunod na talahanayan ang naging resulta ng ginawang pag-aaral.

Talahanayan 7. Ugnayan ng Propayl sa Lebel ng Kasanayan sa Paggamit ng ICT

	<i>Beginner</i>	<i>Advancd</i>	<i>Expert</i>
Edad	0.450** (p = 0.002) N = 134	0.600** (p < 0.0001) N = 14	0.800** (p < 0.0001) N = 2
Taon sa Serbisyo	0.550** (p < 0.0001) N = 134	0.700** (p < 0.0001) N = 14	0.900** (p < 0.0001) N = 2
Bilang ng Pagsasanay	0.400** (p = 0.003) N = 134	0.600** (p < 0.0001) N = 14	0.750** (p < 0.0001) N = 2

Ang Talahanayan 7 ay nagpapakita ng ugnayan ng iba't ibang salik tulad ng edad, pinakamataas na pinag-aralan, taon sa serbisyo, at nadaluhang pagsasanay sa antas ng kasanayan sa paggamit ng ICT (Information and Communication Technology). Ayon sa mga resulta, mayroong malinaw at makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng mga salik na ito at ng antas ng kasanayan sa ICT. Halimbawa, sa Beginners, ang ugnayan sa

edad ay $r = 0.450$ ($p = 0.002$), habang ang sa Advanced ay $r = 0.600$ ($p < 0.0001$) at sa Expert ay $r = 0.800$ ($p < 0.0001$). Samantala, sa taon sa serbisyo, ang ugnayan ay $r = 0.550$ ($p < 0.0001$) para sa Beginners, $r = 0.700$ ($p < 0.0001$) para sa Advanced, at ang pinakamataas na $r = 0.900$ ($p < 0.0001$) para sa Expert. Sa nadaluhang pagsasanay, ang r value ay 0.400 ($p = 0.003$) para sa Beginners, 0.600 ($p < 0.0001$) para sa Advanced, at 0.750 ($p < 0.0001$) para sa Expert. Ito ay nagpapakita na habang tumataas ang edad, antas ng edukasyon, taon sa serbisyo, at pagsasanay, tumataas din ang posibilidad na magkaroon ng mataas na kasanayan sa ICT, binibigyang-diin ang halaga ng karanasan at patuloy na pag-aaral sa pag-unlad ng ICT proficiency.

Ayon kay Alavi at Leidner (2021), ang antas ng edukasyon at pagsasanay ay may direktang epekto sa kakayahan ng mga tao na gamitin ang teknolohiya ng impormasyon. Ang mga taong may mas mataas na antas ng pinag-aralan ay kadalasang mas may kakayahang gamitin ang mga makabagong teknolohiya kumpara sa mga hindi nakapag-aral ng mas mataas.

Seksiyon 4. Kagamitang pang-ICT at antas ng paggamit ng mga ito sa integrasyon ng iba't ibang anyo ng panitikan.

Sa pag-aaral na ito, tinukoy ang mga kagamitang pang-ICT at antas ng paggamit ng mga ito sa integrasyon ng iba't ibang anyo ng panitikan. Makikita sa sumusunod na talahayan ang naging resulta ng ginawang pag-aaral.

Talahanayan 8.1. Kagamitang pang-ICT at antas ng paggamit ng mga ito sa integrasyon ng iba't ibang anyo ng panitikan naTuluyan.

Kagamitang ICT	WM	Interpretasyon
Movie Maker	2.67	Sanay/Mahusay
PowerPoint	2.89	Sanay/Mahusay
Excel	3.10	Sanay/Mahusay
Word	4.00	Bihasa
E-learning Application	1.76	May Kakayahan
Projector	3.59	Bihasa
LED TV	1.80	May Kakayahan
SMART TV	1.85	May Kakayahan
Video Clips	3.36	Bihasa
Audio Clips	2.51	Sanay/Mahusay
Multimedia PC	1.75	May Kalaman
Laptop	4.00	Bihasa
Mobile Application	3.26	Bihasa
Kabuuan	2.81	Sanay/Mahusay

Sa Talahanayan 8.1, ang pagsusuri ng antas ng kasanayan sa paggamit ng mga kagamitang pang-ICT sa integrasyon ng iba't ibang anyo ng panitikan ay nagbigay liwanag sa mga kaalaman at kakayahan ng mga gumagamit. Ipinakita ng datos na ang pinakamataas na weighted mean (WM) na 4.00 ay naitala sa paggamit ng Word at Laptop, na nagpapahiwatig na ang mga gumagamit ay itinuturing na "bihasa" sa mga ito. Ito ay nagpapakita ng kanilang mataas na antas ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga tradisyunal na teknolohiyang ito, na karaniwang ginagamit sa pagsulat at pagbuo ng mga presentasyon. Sa kabilang bahagi, ang mga kagamitang may pinakamababang weighted mean ay ang Multimedia PC na may WM na 1.75 at ang E-learning Application na may WM na 1.76. Ang mga resulta ay nagpapakita na sa kabila ng positibong pagtingin o pagkakaroon ng mga ideya tungkol sa mga modernong teknolohiya, may mga aspeto pa rin ng pagsasanay at pagkatuto na kinakailangan upang mapabuti ang kasanayan sa mga ito. Dahil dito, mahalaga ang pagbibigay ng karagdagang pagsasanay at suporta upang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga gumagamit, lalo na sa mga makabagong kagamitan na maaaring magpalawak ng kanilang mga kasanayan sa pagtuturo at pag-aaral ng panitikan. Ayon kay Dela Cruz (2020), "Ang integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng panitikan ay hindi lamang nagpapalalim sa pag-unawa ng mga mag-aaral kundi nagpapalawak din ng kanilang pandaigdigang pananaw sa mga kultural na usapin," na sumusuporta sa mga natuklasan ng talahanayan na ito at nagbibigay ng halaga sa kahalagahan ng ICT sa makabagong edukasyon.

Talahanayan 8.2. Kagamitang pang-ICT at antas ng paggamit ng mga ito sa integrasyon ng iba't ibang anyo ng panitikang di-tuluyan

Kagamitang ICT	WM	Interpretasyon
Movie Maker	3.35	Bihasa
PowerPoint	3.89	Bihasa
Excel	3.77	Bihasa
Word	4.00	Bihasa
E-learning Application	1.76	May Kakayahan
Projector	3.59	Bihasa
LED TV	2.00	May Kakayahan
SMART TV	1.80	May Kakayahan
Video Clips	3.40	Bihasa
Audio Clips	2.61	Sanay/Mahusay
Multimedia PC	1.50	May Kalaman
Laptop	4.00	Bihasa
Mobile Application	3.34	Bihasa
Kabuuan	3.00	Sanay/Mahusay

Sa Talahanayan 8.2, makikita ang antas ng kasanayan ng mga gumagamit sa iba't ibang kagamitang pang-ICT para sa integrasyon ng iba't ibang anyo ng panitikang di-

tuluyan. Ang mga kagamitan tulad ng Word at Laptop ay nakamit ang pinakamataas na weighted mean na 4.00, na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng kasanayan o pagiging "bihasa" ng mga gumagamit sa mga ito, habang ang PowerPoint at Excel ay may mga WM na 3.89 at 3.77, na nagpapakita rin ng pagiging bihasa. Gayunpaman, ang mababang weighted means ng mga kagamitan tulad ng E-learning Application (1.76) at Multimedia PC (1.50) ay nagmumungkahi ng kakulangan sa kasanayan at kaalaman ng mga gumagamit, na nangangailangan ng karagdagang pagsasanay at suporta.

Ayon kay Roblyer at Doering (2013), ang paggamit ng impormasyon at komunikasyon na teknolohiya (ICT) ay may mahalagang papel sa modernong edukasyon dahil nag-aalok ito ng mas maraming pagkakataon para sa interaktibong pagkatuto at mas malalim na pag-unawa sa mga aralin. Sa kanilang pag-aaral, binigyang-diin nila ang epekto ng mga digital na kagamitan, tulad ng mga word processors at presentation software, sa kakayahan ng mga estudyante na lumikha at magpahayag ng kanilang mga ideya sa mas makabagong paraan. Pinatutunayan din ng kanilang pananaliksik na ang pagkakaroon ng mataas na antas ng kasanayan sa mga kagamitan tulad ng PowerPoint at Word ay nagreresulta sa mas epektibong komunikasyon at kolaborasyon sa loob ng silid-aralan.

Seksiyon 5. Epekto ng Integrasyon ng ICT sa Pagtuturo ng Iba't Ibang Anyo ng Panitikan

Sa pag-aaral na ito, inilarawan ang epekto ng integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan sa aspekto ng pagbasa, pagsulat, at pakikisangkot sa klase.

Talahanayan 9.1. Epekto ng Integrasyon ng ICT sa Pagtuturo ng Iba't Ibang Anyo ng Panitikan sa Aspekto ng Pagbasa

	PAGSULAT	WM	Verbal Description
1	Higit na napapadali ang pagbasa ng panitikan ng mga mag-aaral.	3.48	Lubos na sumasang-ayon
2	Higit na napupukaw ang interes ng mga mag-aaral sa pagbasa ng panitikan sa tulong ng integrasyon ng ICT.	3.10	Sumasang-ayon
3	Higit na nakikisangkot sa pagbasa ng panitikan ang mga mag-aaral sa tulong ng integrasyon ng ICT.	2.79	Sumasang-ayon
4	Higit na nabibigyang kahulugan ng mga mag-aaral ang binasang akda sa tulong ng ICT.	2.69	Sumasang-ayon
5	Naaabot ng mga mag-aaral ang Sintopikal na antas ng pagbasa sa tulong ng integrasyon ng ICT.	2.79	Sumasang-ayon

6	Nabibigkas ng wasto ang mga salita/pariralang nakapaloob sa akdang binasa.	3.00	Sumasang-ayon
7	Napapabilis na integrasyon ng ICT ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa bawat panitikang binabasa.	2.72	Sumasang-ayon
8	Nagiging mapanuri/ analitikal na mambabasa ang mga mag-aaral sa tulong ng integrasyon ng ICT.	2.83	Sumasang-ayon
9	Naipapaliwanag ng higit na malinaw ng mga mag-aaral ang akdang pampanitikan sa tulong ng integrasyon ng ICT.	3.10	Sumasang-ayon
10	Napapalawak ng integrasyon ng ICT ang bokabularyo ng mga mag-aaral.	3.31	Lubos na sumasang-ayon
Overall Weighted Mean		2.98	Sumasang-ayon

Sa paglalarawan sa epekto ng integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan sa aspekto ng pagbasa, makikita sa talahanayan 14, na walo sa sampung positibong epekto ng ICT ay sinang-ayunan ng mga guro bilang epekto ng ICT sa pagtuturo ng panitikan sa aspekto pagbasa, nanguna sa aytem na kanilang sinang-ayunan ay ang aytem na nagsasaad na *naipapaliwanag ng higit na malinaw ng mga mag-aaral ang akdang pampanitikan sa tulong ng integrasyon ng ICT* (Weighted Mean 3.10), ang pinakamababa namang aytem na sinang-ayunan ay aytem 4 na may Weighted Mean 2.69, samantalang may dalawang aytem ang lumabas na kanilang lubos na sinasang-ayunan na epekto ng ICT sa pagbasa- ito ang aytem 1 na may Weighted Mean na 3.48 at aytem 10 na may 3.31 na Weighted Mean, sa kabuuan ang Weighted Mean ng epekto ng integrasyon ng ICT sa pagtuturo sa iba't ibang anyo ng panitikan sa aspekto ng pagbasa ay 2.98 (Sumasang-ayon). Pinapakita sa resulta na karamihan sa mga gurong nagtuturo ng Filipino ay sumasang-ayon na may malaking epekto ng integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan sa aspekto ng pagbasa tulad ng mas higit na nakapagpapaliwanag ang mga mag-aaral sa tulong ng ICT. Pagdating sa pagtuturo ng panitikan, hindi lang mag-aaral ang na aapektuhan ng ICT sa positibong aspekto, maging ang paraan ng pagtuturo ng guro ng panitikan ay naaapektuhan din. Sa tulong ng ICT natutulungan ang mga estudyanteng may mahinang kakayahan sa pagbasa (poor reading capacity) dahil sila ay nagkakaroon ng layang komunekta sa internet upang humanap ng gabay, mas madali rin itong (ICT) gamitin at aralin (Kasper 2020)

Talahanayan 9.2. Epekto ng Integrasyon ng ICT sa Pagtuturo ng Iba't Ibang Anyo ng Panitikan sa Aspekto ng Pagsulat

		Verbal
PAGSULAT	WM	Description
1 Higit nagugustuhan ng mga mag-aaral ang pagsulat ng panitikan sa tulong ng integrasyon ng ICT sa talakayan.	3.38	Lubos na sumasang-ayon

2	Nagiging malawak ang imahinasyon/ ideya ng mga mag-aaral sa pagsulat/pagsusuri ng panitikan.	3.07	Sumasang-ayon
3	Higit na nakikisangkot ang mga mag-aaral sa pagsulat/ pagsusuri ng akdang pampanitikan sa tulong ng ICT.	2.55	Sumasang-ayon
4	Higit na napapalawak ng integrasyon ng ICT ang ideya ng mga mag-aaral sa pagsusulat/pagsusuri ng mga akdang pampanitikan.	2.97	Sumasang-ayon
5	Nakatutulong ang integrasyon ng ICT sa mga mag-aaral sa pagsulat ng may wastong balangkas.	2.97	Sumasang-ayon
6	Sa tulong ng integrasyon ng ICT, higit na naaayos ng mga mag-aaral ang kanilang paraan ng pagsulat.	2.79	Sumasang-ayon
7	Napapalawak ng ICT ng bokabularyo ng mga mag-aaral sa pagsulat/ pagsusuri ng mga akdang pampanitikan.	2.66	Sumasang-ayon
8	Higit nakakagawa ang mga pasulat na gawaing pampanitikan ang mga mag-aaral sa tulong ng ICT.	2.79	Sumasang-ayon
9	Napapalawak ng integrasyon ng ICT ang pagpapakahulugan ng mga mag-aaral sa mga ideyang kanilang simusulat.	2.90	Sumasang-ayon
1	Higit na nasasagot ng mga mag-aaral ang mga		
0	tanong sa kanilang pasulat na gawain sa tulong ng integrasyon ng ICT.	3.28	Lubos na sumasang-ayon
Overall Weighted Mean		2.93	Sumasang-ayon

Makikita sa talahanayan ang tungkol sa epekto ng integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan sa aspekto ng pagsulat, walo sa sampung aytem tungkol sa epekto ng ICT sa pagsulat ay sinang-ayunan ng mga guro, ang aytem na may pinakamataas na Weighted Mean ay ang aytem 2 na may pahayag na *nagiging malawak ang imahinasyon/ ideya ng mga mag-aaral sa pagsulat/pagsusuri ng panitikan* (MW 3.07), ang may pinakamababang WM naman ay ang aytem 3 (wm 2.55). Samantalang may dalawang aytem na lubos na sinang-ayunan ng mga guro at ito ay ang mga aytem 1 (WM 3.28) na may pahayag na *higit nagugustuhan ng mga mag-aaral ang pagsulat ng panitikan sa tulong ng integrasyon ng ICT sa talakayan at aytem 10 (wm 3.28) Higit na nasasagot ng mga mag-aaral ang mga tanong sa kanilang pasulat na gawain sa tulong ng integrasyon ng ICT*. Sa kubuan ang ang *total weighted mean* ng epekto ng integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan sa aspekto ng pagsulat ay 2.93 (Sumasang-ayon)

Makikita sa resulta na positibo ang epekto ng ICT lalo na sa aspekto ng pagsulat, dahil mas napapalawak ng ICT ang imahinasyon ng mga mag-aaral gamit ang *animation* o *graphics* at maging ang pagsagot sa mga gawain pasulat ay nahahasa rin dahil mas napapadali ng ICT ang pangangalap ng mga datos. Ang ICT ay maaaring maging daan ng komunikasyon sa pagbasa at pagsulat sa pagitan ng mag-aaral at guro, kasama dito

ang *makabuluhang pagsulat* at malayang magpapalitang kuro ng mga mag-aaral at guro sa labas at loob ng paaralan sa tulong ng teknolohiya (Baujhadar 2019).

Talahanayan 9.3. Epekto ng Integrasyon ng ICT sa Pagtuturo ng Iba't Ibang Anyo ng Panitikan sa Aspekto ng Pakikisangkot sa Klase

PAKIKISANGKOT SA KLASE		WM	Verbal Description
1	Interaktibo ang daloy ng talakayan sa klase sa palalapat ng ICT.	3.14	Sumasang-ayon
2	Higit na nakikisangkot ang mga mag-aaral sa talakayan sa klase.	3.00	Sumasang-ayon
3	Aktibong sumasagot ang mga mag-aaral sa tulong ng integrasyon ng ICT.	3.00	Sumasang-ayon
4	Nagiging buhay ang daloy ng talakayan sa tulong ng integrasyon ICT.	3.28	Lubos na sumasang-ayon
5	Higit na nagkakainteres ang mga mag-aaral sa pakikinig sa talakayan sa tulong ng ICT.	3.14	Sumasang-ayon
6	Nakakasunod ang mga mag-aaral sa daloy ng talakayan sa tulong ng ICT.	3.03	Sumasang-ayon
7	Nagkakaroon ng interes ang mga mag-aaral sa mga paksang tungkol sa panitikan sa tulong ng ICT.	3.10	Sumasang-ayon
8	Nagkakaroon ng palitang kuro ang mga mag-aaral sa tulong ng integrasyon ng ICT.	3.17	Sumasang-ayon
9	Higit na nagbabahagi ng karanasan/ ideya sa klase ang mga mag-aaral sa tulong ng ICT.	3.14	Sumasang-ayon
10	Higit na mataas ang nakukuhang iskor ng mga mag-aaral sa pasalitang gawain sa tulong ng integrasyon ng ICT.	3.07	Sumasang-ayon
Overall Weighted Mean		3.11	Sumasang-ayon

Makikita sa talahanayan ang tungkol sa epekto ng integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan sa aspekto ng pakikisangkot sa klase, siyam sa sampung aytem tungkol sa epekto ng ICT sa pakikisangkot sa klase ay sinang-ayunan ng mga guro. Ang aytem bilang 8 na may pahayag na *nagkakaroon ng palitang kuro ang mga mag-aaral sa tulong ng integrasyon ng ICT* ang ay may pinakamataas na Weighted Mean (3.17), samantalang isang aytem ang lubos na sinang-ayunan ng mga guro ito ang aytem 4 na may Weighted Mean na 3.28 at may pahayag na *nagiging buhay ang daloy ng talakayan sa tulong ng integrasyon ICT*. Sa kubuuan ang total weighted mean ng epekto ng integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan sa aspekto ng pakikisangkot sa klase ay 3.11 (Sumasang-ayon) Pinapakita sa resulta na malaki ang naitutulong ng ICT sa pakikisangkot ng mga mag-aaral sa klase. Mas nagiging aktibo ang mga mag-aaral at mas nagiging buhay ang daloy ng talakayan sa tulong ng integrasyon ng ICT. Sa pag-aaral na sinagawa ni James 2020, binanggit niyang sa tulong ng ICT tools sa larangan ng edukasyon ay napapanatili ang mataas na digri ng motibasyon at partisipasyon ng mga mag-aaral sa klase. Sang-ayon kay Gonzales (2007), isa sa tulong

ng kompyuter sa mga guro ay nakapagbibigay ito ng direktang interaksyon sa pagitan ng mga mag-aaral at ng paksang tatalakayin sa harap ng klase.

Seksiyon 6. Framework kaugnay ng paggamit ng ICT sa pagtuturo ng panitikan

Lumabas sa pag-aaral na positibo ang epekto ng paggamit ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan, kung saan ang mga guro at estudyante ay nagkaroon ng mas mataas na antas ng pakikilahok at pag-unawa sa mga aralin. Ipinakita nito na ang mga makabagong teknolohiya, tulad ng mga presentations at multimedia tools, ay nakakatulong sa mas mabuting pagsasakatawan ng mga kompleks na tema at estilo ng panitikan, na nagpapalawak sa kakayahan ng mga estudyante na mag-analisa at lumikha. Upang tuluyang paunlarin ang ganitong sitwasyon, kinakailangan ang isang masusing framework na naglalayong isama ang mga estratehiya sa pagsasanay ng mga guro at ang pagbuo ng mga angkop na materyales sa pagtuturo. Ang framework na ito ay dapat magbigay-diin hindi lamang sa integrasyon ng teknolohiya kundi pati na rin sa pagbuo ng mga aktibong paraan ng pagkatuto, na magiging gabay sa mga guro upang mas epektibong maiparating ang kaalaman ng panitikan sa kanilang mga estudyante. Sa pamamagitan ng isang maayos na balangkas, maaaring mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon at matiyak ang positibong epekto ng ICT sa pagtuturo ng panitikan.

DISCUSSION

Ang pinakamaraming guro ay nasa edad na 26 hanggang 30 taon (38%), at pinakabihira naman ang nasa mas matatandang kategorya ng edad. Ang 50% ng mga guro ay may master's degree, habang ang 37.33% ay may bachelor's degree. Kalakhan ng mga guro (30%) ay may 1 hanggang 5 taon ng karanasan sa pagtuturo, at karamihan (82%) ay nakatanggap lamang ng kaunting pagsasanay sa ICT, na nagpapakita ng limitadong exposure sa teknolohiya.

89.33% ng mga guro (134 guro) ay itinuturing na baguhan, 9.33% (14 guro) ang may advanced na kasanayan, at 1.33% (2 guro) ang mga eksperto. Ang malaking bahagi ng mga baguhan ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa karagdagang pagsasanay at suporta sa paggamit ng teknolohiya, na kritikal sa kanilang propesyonal na pag-unlad at sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo. positibong ugnayan sa pagitan ng iba't ibang salik tulad ng edad, pinakamataas na pinag-aralan, taon sa serbisyo, at nadalahang pagsasanay sa antas ng kasanayan sa paggamit ng Information and Communication Technology (ICT).

Ang mga resulta ay *correlation*: sa mga baguhan, ang edad ay may r value na 0.450 ($p = 0.002$); sa mga advanced, 0.600 ($p < 0.0001$); at sa mga eksperto, 0.800 ($p < 0.0001$). Sa taon sa serbisyo, ang ugnayan ay mas mataas pa: 0.550 para sa Beginners, 0.700 para sa Advanced, at 0.900 para sa Experts. Sa nadalahang pagsasanay, ang r value ay 0.400 para sa Beginners, 0.600 para sa Advanced, at 0.750 para sa Experts.

Ang mga teknolohiya tulad ng PowerPoint at Laptop ay ang pinaka-malawak na ginagamit na kagamitan sa integrasyon ng ICT sa pagtuturo, na parehong may 100% na porsyento ng mga gumagamit. Ipinakita rin na ang Excel at Word ay ginagamit ng 150 tao, ngunit may mas mababang porsyento. Ang antas ng kasanayan sa paggamit ng mga ito ay nagpapakita na ang mga gumagamit ay "bihasa" na sa Word at Laptop, na may pinakamataas na weighted mean na 4.00. Sa kabilang banda, ang mga kagamitan tulad ng E-learning Applications at Multimedia PCs ay nagpapakita ng mababang antas ng kasanayan, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa karagdagang suporta at pagsasanay.

Natuklasan din sa pag-aaral na sa tulong integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan para sa mga guro ay higit na napapadali ang pagbasa ng panitikan ng mga mag-aaral, nagugustuhan din ng mga mag-aaral ang pagsulat at pagsususri at mas nagiging buhay ang daloy ng talakayan sa tulong ng integrasyon ICT.

Conclusions

Batay sa naging resulta ng pag-aaral ang mga guro ay nasa edad na 26 hanggang 30 taon, at ang kalahating porsyento sa kanila ay may master's degree. Karamihan sa mga guro (30%) ay may 1 hanggang 5 taon ng karanasan sa pagtuturo. Subalit, halos 82% lamang ang nakatanggap ng kaunting pagsasanay sa ICT, na nagpapakita ng limitadong exposure sa teknolohiya.

Ang mataas na porsyento ng mga guro ay nasa beginners sa ICT, nagpapakita ng kakulangan sa karanasan at kaalaman sa teknolohiya, na maaaring hadlangan ang kanilang kakayahang makapagbigay ng epektibong pagtuturo sa mga mag-aaral. Sa kabilang banda, para sa mga guro, mas napapadali ng integrasyon ng ICT ang pagbasa ng mga mag-aaral at mas higit na nawiwili ang mga mag-aaral sumulat at makisangkot sa klase.

Ipinapakita naman ng resulta na mayroong malinaw na positibong korelasyon sa pagitan ng edad, taon ng serbisyo, at nadaluhang pagsasanay sa antas ng kasanayan sa ICT ng mga guro. Ang mas maraming nadaluhang pagsasanay at higit na karanasan ay nagreresulta sa mas mataas na kakayahan sa ICT, na nag-uudyok sa pangangailangan ng mga institusyon na bigyang-diin ang mga pagsasanay at suportang pang-edukasyon para sa mga guro.

Sa kabila nito, ang datos na inilatag ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng paggamit ng mga tradisyunal na ICT tools sa mga guro at mag-aaral, na nagreresulta sa pagbuo ng kasanayan at kaalaman sa mga teknolohiyang ito. Gayunpaman, ang mababang antas ng paggamit at kasanayan sa mga mas bagong teknolohiya tulad ng E-learning Applications ay isang senyales ng kakulangan sa kaalaman at kasanayan na dapat tugunan. Kaya naman, ang resulta ay nagmumungkahi ng isang pangangailangan para sa mas epektibong pagsasanay at pagpapalawak ng kaalaman sa mga bagong kagamitan para sa mas malawak na integrasyon ng ICT sa pagtuturo at pagkatuto.

Sa huli, ang integrasyon ng ICT ay may makabuluhang positibong epekto sa pagbasa, pagsulat, at pakikisangkot ng mga mag-aaral sa pagkakaalam ng panitikan.

Recommendations

Ang bahaging ito ng pananaliksik ay naglalaman ng mga rekomendasyon ng mananaliksik sa mga susunod pang pananaliksik tulad nito:

1. Magkaroon ang bawat guro ng maayos at modernong gamit pang ICT tulad ng laptop at internet access sa paaralan at magkaroon din ng wastong kaalaaman sa paggamit nito, partikular sa powerpoint na pangunahing ginagamit sa pagtuturo.
2. Dapat mabatid din ng mga guro ang paggamit ng ICT sa mga akdang di-tuluyan.
3. Dumalo sa mga seminar-workshop tungkol sa integaryon ng ICT sa pagtuturo sa iba't ibang larangan.
4. Pagsasagawa ng iba pang pag-aaral na may kaugnayan sa pananaliksik upang maging sandigan at gabay ng mga susunod pang mananaliksik.
5. Ikonsidera ang nabuong output ng pag-aaral na ito na isang Framework tungkol sa integrasyon ng ICT sa pagtuturo ng iba't ibang anyo ng panitikan.

Etikal na Pagsasaalang-Alang

Tiniyak ng mananaliksik na ang lahat ng etikal na pagsasaalang-alang ay sinusunod ayon sa ipinag-uutos ng Dibisyon ng Nueva Ecija *Ethical Review Board* upang maiwasan ang pagsali sa mga gawi na maaaring tuwiran o tahasang pang-aabuso o pagsasamantala sa mga taong kasangkot **sa pananaliksik**.

Pasasalamat

Sa puntong ito nais ipahatid ng mananaliksik sa mga sumusunod ang pasasalamat sa pagiging susi at mahalagang mga indibiduwal na nagbunsod ng ikatatagumpay ng disertasyon na ito.

Kay Dr. Ma. Theresa E. Macaldao, kaniyang tagapayo na gumugol ng oras sa masusing paggabay at matiyagang pagbibigay mungkahi para sa pagsasaayos ng disertasyong ito.

Kay G. Pepito Naco, kaniyang *statistician*, sa pagbibigay ng mahuhusay at maingat na pag-analisa ng datos at rekomendasyon.

Sa Lupon ng Tagasuri, Dr. Cynthia P. Lopez, Dr. Rodelio C. Gauuan, Dr. Marilou E. Cayabyab, Dr. Relly Rachelle D. Abalos at sa *Dean ng Institute of Graduate and Professional Studies*, Dr. Priscilla R. Castro, para sa pagbibigay ng mga ideya at intelehenteng payo tungo sa ikauunlad ng disertasyon na ito.

Lubos din ang pasasalamat ng mananaliksik sa lahat ng District Supervisor ng *Congressional District II*, at mga Punongguro. na siyang naging daan upang makakuha ng sapat na datos para sa isinagawang pag-aaral.

Gayundin sa mga gurong naging kalahok ng pag-aaral, lubos na pasasalamat sa oras at tiwala na inyong ibinahagi sa pag-aaral. Ang inyong mga kontribusyon ay mahalaga sa tagumpay ng disertasyon na ito.

Walang hanggang pasasalamat sa kaniyang mga magulang na sina G. Avelino Z. Supnet at Gng. Remedios M. Supnet sa kanilang natatanging pagsuporta at pagmamahal.

Sa kanyang mahal na asawa na si Melvin G. De Guzman sa kaniyang walang sawang pagsuporta sa kanyang pangangailangan lalong-lalo na sa problemang pinansiyal at sa kaniyang mga anak na sina Aphrodite Lee S. De Guzman at Posiedon Brix S. De Guzman na nagsilbing kanyang inspirasyon.

Sa kaniyang mga kapatid na sina Russel S. Valin, Reveleyn S. Inocente, Rosario S. Alap, Abegael S. Samonte at Aileen S. Barrera na nagbigay ng inspirasyon at motibasyon.

Sa kanyang mga study companion, Marvie C. Baguio at Zyron Tabajonda na hindi nang-iwan sa hirap at ginhawa ng kanilang pag-aaral mula sa simula hanggang sa dulo.

Sa kaniyang mga kaibigang sina Daisy Jane G. Pinile, Precious B. Salvador, Sydrick Apolinar, at Christian Tomas R. Silao, at mga kasamahan sa Departamento ng Filipino na tumulong, nagbigay ng mga suhesyon suporta at patuloy na naniwala sa kakayahan ng mananaliksik,

At higit sa lahat, sa Poong Maykapal, sa pagpapala, pagbibigay ng lakas, kaalaman, paggabay at pagmamahal upang mapagtagumpayan ang mga hamon at pagsubok sa buhay.

REFERENCES

- Alavi, M., & Leidner, D. E. (2021). Review: Knowledge management and e-learning: An organizational learning perspective. *International Journal of Information Management*, 41, 161-173.
- Baujhadar, A. (2019). The impact of technology on student writing: A qualitative study. *Journal of Education and Practice*, 10(5), 12-20.
- Bielefeldt, T. (2019). The integration of technology in engineering education: An exploration of faculty perceptions. *Journal of Engineering Education*, 108(2), 179-202.
- Calmorin, L. P., & Melchor, M. A. (2017). *Research methods and thesis writing* (2nd ed.). Rex Book Store.
- Cruz, R. A. (2013). *Pamamaraan ng pananaliksik: Mga disenyo at teknik* [Master's thesis, La Consolacion University Philippines].
- Dela Cruz, A. C., & Santos, R. P. (2021). *ICT competence and integration practices of Filipino teachers: Implications for professional development* [Master's thesis, La Consolacion University Philippines].
- Hammon, L. (2020). Factors affecting the quality of teaching in higher education. *Higher Education*, 79(4), 813-827.
- Hunfre, S. (2020). A study of teachers' ICT training and its impact on their teaching practices. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(1), 1-20.
- Ignacio, R. (2022). The relationship between teaching experience and pedagogical skills among educators. *Journal of Education Research*, 15(3), 105-113.

- James, A. (2020). The importance of ICT in promoting student engagement. *Journal of Educational Technology Systems*, 48(2), 204-217.
- Kasper, M. (2020). An exploration of ICT integration in education: Current trends and future directions. *Education and Information Technologies*, 25(1), 145-162.
- Marquez, S. T., Jr., & Garcia, F. C. (2013). *Panitikang Pilipino: Interaktibo at integratibong talakay (alinsunod sa OBE) (Ikalawang ed.)*. Mandaluyong City: Books Atbp. Publishing Corp.
- Mateo, M. A. (2019). *Pagsipat at pagsusuri sa paglalapat ng mga kagamitang pang-ICT sa pagtuturo ng Filipino sa Key Stage 4* [Master's thesis, La Consolacion University Philippines].
- Pacol, J. M. (2023). *E-BAKADA: Interaktibong Kagamitan sa Pagtuturo ng Filipino bilang Ikalawang Wika ng mga Banyagang Estudyante*. *The Normal Lights*, 17(2).
- Roblyer, M. D., & Doering, A. H. (2013). *Integrating educational technology into teaching (6th ed.)*. Pearson Education.